

Salt and Umanar Trade in the *Ettuthogai*

Dr. S. Elamaran, Assistant Professor of Tamil, Lekshmiapuram College of Arts and Science,
Neyyoor, Kanniyakumari, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7559-5980>

DOI: 10.5281/zenodo.8397604

Abstract

Salt is an essential part of Tamil people's daily diet. Salt is vital to all food products. That is why the Sangam poets refer to salt as 'seaweed elixir' and 'bronze nectar'. Realizing the importance of salt, they called it 'Amizhtham'. The first expense of the income from the produce of the Tamils, i.e. the first expense of a long day's work, is to buy salt. This custom has been going on since ancient times. Nowadays, there is no custom of lending salt to anyone after sunset and at night. They gave the products they produced to others and received food in return. The people belonging to the five Thinaikal in their dependent state also practised the barter system of exchanging the abundance of their produce. In this way, the people of Neythal Nilam (Umanar) who produced salt as a product, lived by getting similar products from other people. The feeling of loving all living beings as one's own life, the virtue of thinking of the one who is alive and the virtue of giving the rest to others was prevalent in the Sangam era. Hence, this article aims to explain the life of the Umanars (salt traders), who lived through "Ettuthogai" literature.

Keywords: Salt, Umanar, Salt Traders, Ettuthogai.

References

- [1] Tamil Nadu Historiography Committee. 'Sangakaalam - Vazhviyal' Tamil Nadu Text Book and Institute of Educational Works, Chennai-600001, 1983.
- [2] S. Namachivayam. *Tamilar Unavu*. International Institute of Tamil Studies, 2003.
- [3] T. Paramasivan. *Ariyappadatha Thamizham*. Padma Book Stall, Nagercoil - 1, 2000.
- [4] N. Balusamy. *Vazhviyal Kalanjiyam - Volume 4*. Tamil University Press, 2002.
- [5] Pulavar A. Manickam. (U.A) *Text of Sangam Literatures*. Varthamanan Publishing House, Chennai-600017, 2007.
- [6] N. Arulmozhi. "The Land-based Diet of the Sangam People and the Development of the Culinary Hierarchy Development." *International Research Journal of Tamil*, Volume 4, Issue - 17, 2022, 150-153.
- [7] Shanmugaraja Sirikanthan. *Tamizhar Panpaatil Unavu - Oor Inavaraiviyal Nokku*. University of Jaffna, Volume 2, Issue 16, 2016, pp. 54-77.
- [8] Dr. T. Maheswari. *Perumpanaartuppadail Inila makkalin Unavu Murai*. *Pudupunal*, Volume 14, Issue 6, pp 300 -303, 2023.
- [9] Dr. R. Rethna Sheebai, "Thinai Amaippum Unavu Marapum." *Pannokkupaarviiyl Tamil Ilakkiyangal* (Volume-6 Research papers) New Century Book House, Chennai-600098 p. 17-21, 2023.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

எட்டுத்தொகை நூற்களில் உப்பும உமணர் வணிகமும்

முனைவர் சு.இளமாறன்., உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

இலக்குமிபுரம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, நெய்யூர், கன்னியாகுமரி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7559-5980>

DOI: 10.5281/zenodo.8397604

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தமிழரின் அன்றாட உணவுப்பொருள்களில் உப்பு இன்றியமையாத ஒன்றாகும். உப்பு உணவுப் பொருட்களின் மையமாகத் திகழ்கிறது. அதனால் தான் சங்கப்புலவர்கள் உப்பினை, 'கடல்விளை அமுதம்', 'வெண்கல் அமிழ்தம்' எனக் குறிப்பிடுகின்றனர். உப்பின் முக்கியத்துவத்தினை உணர்ந்து 'அமிழ்தம்' என்றனர். தமிழர் தம் நிலத்தில் விளைந்த பொருள் மூலம் வரும் வருமானத்தின் முதல் செலவு அதாவது நெடுநாள் உழைப்பின், முதல் செலவு உப்பினை வாங்குவதாகும். இவ்வழக்கம் பண்டைய காலம் தொட்டே இருக்கிறது.தற்காலத்தில் நாட்டுப்புறங்களில் உப்பினைப் பொழுது சாய்ந்த பின்னும் இரவுநேரத்திலும் யாருக்கும் கடனாகக் கொடுக்கும் வழக்கமில்லை. சங்ககாலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் தங்கள் நிலங்களில் விளைந்த உணவுப் பொருள்களைப் பிறருக்குக் கொடுத்து அதற்கு மாற்றாக,உணவுப் பண்டங்களைப் பெற்றிருந்தனர். திணை சார்ந்த நிலையில் ஐந்திணைக்குரிய மக்களும் தனது விளைப்பொருட்களின் மிகுதியை, மாற்றிகொள்ளும் பண்டமாற்று முறையினை வழக்கத்தில் கொண்டிருந்தனர். இவ்வகையில் உப்பினை விளைப்பொருளாகக் கொண்ட நெய்தல் நிலமக்கள் (உமணர்) இதற்கு மாற்றாக,பிறதிணை மக்களிடத்தில் தம் பொருளுக்கு நிகரான மாற்றுப் பொருட்களைப் பெற்று வாழ்ந்தனர். அனைத்து உயிர்களையும் தன்னுயிர் போல் நேசிக்கவேண்டுமென்ற உணர்வும் உப்பிட்டவரை உயிர் உள்ளவரை நினைக்க வேண்டுமென்ற அறமும் எஞ்சியதை பிறருக்கு கொடுத்துவாழ வேண்டுமென்ற உயிர்ப்பும் சங்ககாலத்தில் மேலோங்கி இருந்தது. இவ்வகையில் எட்டுத்தொகை நூற்களின் வழிநின்று உப்பும் அதன் பொருட்டு தோன்றிய உமணர்களின் வாழ்வியலையும் விளக்குவதே இக்கட்டுரை நோக்கமாகும்.

திறவுச்சொற்கள்: உப்பு, உமணர், உப்பு வியாபாரிகள், எட்டுத்தொகை.

முன்னுரை

பண்டைய தமிழர்களின் வாழ்வியல் முறைகள் திணைச் சூழலோடு கட்டமைக்கப் பட்டுள்ளன. திணை என்ற சொல் அகம், புறம் என்னும் இருபகுப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. தமிழர் நிலத்தை குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என ஐந்தாகப் பகுத்தனர். இவை முறையே மலையும் காடும் வயலும் கடலும் வறண்ட பகுதியும் ஆகிய இயல்புகளைப் பெற்றிருக்கின்றன. குறிஞ்சி நில மக்கள் ,திணைகளையும். முல்லை நில மக்கள் வரகு, அவரை,

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

எள், தினை பால், தயிர், மோர், வெண்ணெய், நெய் ,இறைச்சி ஆகிய உணவு வகைகளையும் மருதநில மக்கள் நெல்லரிசி, காய்கறிகள், ஆமை, மீன், நண்டு ஆகியவற்றையும் பாலை நிலமக்கள் வேட்டை,வழிப்பறிசெய்தல் ஆகியவற்றால் கிடைக்கும் பொருள்களையும் உண்டனர். நெய்தல் நிலப்பகுதியைச் சார்ந்த பரதவர் பிடித்து வந்த மீன்களை மீனவப் பெண்கள் விற்று வந்தனர். மீன் அதிகமாக கிடைக்கும் காலங்களில் எஞ்சிய மீன்களை உப்பிட்டுக் காய வைத்து உணங்கல் மீனாகப் பயன்படுத்தினர். இவ்வாறாக ஐந்நிலமக்களும் மாறுபட்ட உணவுகளை உண்டு வாழ்ந்தனர். ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஒவ்வொரு நிலத்திலும் குறிப்பிட்ட பொருட்களே கிடைத்தன. இதனால் எல்லாக் காலங்களிலும் எல்லாப் பொருட்களும் கிடைக்கவில்லை. ஆகையினால் ஐந்நிலமக்கள் தம்மிடம் அதிகமாக இருப்பதைக் கொடுத்து பிற நிலமக்களிடமிருந்து தேவையானதைப் பண்டமாற்றுமுறையில் பெற்றுக்கொண்டனர். இப்பண்டமாற்று முறையில் பகிர்தலும் அதிகமுள்ள உணவுப் பொருளான உப்பும அதனால் தோற்றம் பெற்ற உமணர் வாழ்க்கை மற்றும் வணிகம் குறித்த கருத்துக்களை இக்கட்டுரை முன்வைக்கிறது.

உணவும் உப்பும்

மனித குலத்தின் உணவு தொடர்பான தேடல் தான் அவர்களது பண்பட்ட வாழ்வுக்கு வழி வகுத்தது. மனித வாழ்க்கைக்கு மிக இன்றியமையாதது உணவாகும். உணவின்றி உயிர் வாழ்வது மிகக் கடினமாகும். “உணவு தொடர்பான எண்ணக்கருவானது தமிழர் பண்பாட்டில் தனித்துவமானது.மேற்குலப் பண்பாட்டிலிருந்து வேறுபட்டது.உணவு உடலியக்கத்திற்கு மட்டுமின்றி சமூக இயக்கத்திற்கும் உணவு அவசியமானது” (சண்முகராஜா சிறிகாந்தன், பக். 58) .இவ்வுணவுக்கு சுவையைச் சேர்ப்பது உப்பாகும். ‘உப்பில்லாப் பண்டம் குப்பையிலே’ என்பது பழமொழியாகும். “உப்பு என்ற சொல்லுக்குச் ‘சுவை’ என்பதே முதற்பொருள்” (அறியப்படாத தமிழகம், பக். 25) உணவுப் பொருட்களின் சுவையினை நாவினால் அறிவதற்கு உப்பு பயன்படுகிறது.உப்பு விளையும் களத்தினை ‘அளம்’ என்பர். உப்பு விளையும் நிலங்கள் பேரளம், கோவளம் எனவும் அழைக்கப்பட்டன. உப்பளங்கள் மன்னரின் பெயர்களில் இருந்தன. “கடல்நீரை உப்பளங்களில் பாய்ச்சி, சூரிய வெப்பத்தால் காயும் படி செய்து நெய்தல் நில மக்கள் உப்பை விளைவித்தனர்” (தமிழ்நாட்டு வரலாறு - சங்ககாலம் வாழ்வியல், பக். 38) சங்ககாலத்தில் உப்பளங்களிலே விளைந்த உப்பினை ஊர் ஊராக விற்று திரிந்தவர்களை ‘உமணர்’ என அழைத்தனர். சங்க இலக்கியத்தில் உமணர்கள் உப்பினைக் கொடுத்து அதற்கு நிகரான மதிப்பிற்கு நெல்லினைப் பெற்றனர். இவர்களைப் பற்றிய செய்திகளைச் சங்க இலக்கியங்கள் தெளிவாக வெளிப்படுத்துகின்றன. “செயற்கைத் திடப்பொருளை முற்றிலும் சிதைத்து இன்னொரு வடிவமாக்கி உண்ணும் உணவுப்பொருள் உப்பு ஒன்றே” (தமிழர் உணவு. பக்.1 09) பரதவர்கள் உப்பளங்களில் உப்பினை விளைவித்தை,

உமணர் தந்த உப்பு நொடை நெல்லின்

அயினி மா இன்று அருந்த

நேர்கண் சிறுதடி நீரின் மாற்றி

வானம் வேண்டா உழவின் எம் (நற்., பா. 254)

என்னும் பாடலடிகள் நேரிய இடத்தையுடைய சீரிய உப்புப் பாத்திகளில் கடல்நீரை ஊற்றி மழையை எதிர்பாராது செய்யும் வேளாண்மையை உடையதும் கடற்கரைச் சோலையால் சூழப்பெற்றதுமான எம் சிறிய குடியிருப்புகளில் சேர்ந்து தங்கிப் பிறகு செல்க. அங்ஙனம் செல்வாயாயின் உப்பு வணிகர்கள் தங்கள் உப்பினை விற்று அதற்கு விலையாகப் பெற்ற நெல்லைக் குற்றிச் செய்த உணவை நின்குதிரை உண்ணுமென உலோச்சனார் குறிப்பிடுகிறார். அதோடு மட்டுமல்லாமல் உப்பளங்களில் உழவு செய்யாமல் உப்பினைப் பரதவர்கள் விளைவித்தனர்.

தென்கழி விளைந்த வெண்கல் உப்பின்

கொள்ளை சாற்றிய கொடுநுக ஒழுகை

உரனுடைச் சுவல பகடு பலபரப்பி

உமண் உயிர்த்து இறந்த (அகம்., பா. 159)

தெளிவான உப்பங்கழியில் விளைந்த வெண்மையான கல் உப்பின் விலையைப் பலரும் அறியச் சொல்லி வற்ற உப்பு வணிகர் வளைந்த நுகத்தை உடைய வண்டிகளில் பூட்டிய எருதுகள் பலவற்றையும் அவிழ்த்து விட்டுச் சோறு சமைத்து உண்டு இளைப்பாறிச் சென்றனரென அகநானூறு குறிப்பிடுகிறது.

உப்பும் உமணர்களும்

தமிழகத்தில் உப்பு வணிகம் செய்தோர் தனிக்குடியாக, பரற்கற்கள் உடைய மேட்டு நிலப்பகுதிகளில் வாழ்ந்தனர். அக்குடி உமண்குடி எனப்பட்டது. அக்குடி ஆடவர் உமணர் எனவும் பெண்கள் உமட்டியர் எனவும் அழைக்கப்பட்டனர். இவர்களை 'வெள்ளுப்புப் பகர்நர்' என்று இலக்கியங்கள் குறிக்கும். உப்பு வணிகத்திற்கு உமண் சாத்தினைப் பயன்படுத்தினார்கள். உமண் சாத்து என்பது உப்பு வணிகத்தோடு தொடர்புடைய ஒன்றாகும். உப்பு வணிகம் சில்லறையாகவும் மொத்தமாகவும் நடந்தது. சில்லறை வணிகத்தை உமட்டியர் நடத்தினர்.'உப்பு வயல்' எனப்படும் உப்பளத்திலிருந்து உப்பைப் பெற்று அண்மையுள்ள சேரிகளுக்குத் தலைச்சுமையாகக் கொண்டு சென்று விற்றனர்.' நெல்லின் நேரே வெண்கல்உப்பு' என்றபடி சமஅளவு நெல்லைப் பெற்று உப்பை விற்றனர்.உப்பின் மொத்த வணிகம் உமணர் செய்தனர். "உப்பங்கழி நிலத்தில் குன்றுபோல் குவிக்கப்பட்டிருந்த உப்பை நெல் கொடுத்துப் பெற்றனர். இந்நெல் 'உப்பு நொடை நெல்' எனப்பட்டது" (வாழ்வியற்களஞ்சியம், பக். 904) உப்பு வணிகம் நாட்டிலும் காட்டிலும் மலையிலும் நடந்தது. சிறு தொலைவு வணிகத்திற்கு கழுதைகளின் மேல் உப்புப் பொதிகளை ஏற்றிச் சென்றனர்.வழித்துணைக்கருதி வணிகர்கள் பலர் கூடிக் குழுக்களாகச் சென்றனர்.

யாம் செய் தொல் வினைக்கு எவன் பேதுற்றனை

வருந்துதல் வாழி தோழி யாம் சென்று

உரைத்தனம் வருகம் எழுமதி புணர்திரைக்

கடல்விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்றாஅங்கு

உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உதுக்காண் (நற்றிணை: 88)

என்னும் சங்கப்பாடலில் அலைகளுடன் விளங்கும் கடலின் நீரால் விளைந்த உப்புக்குவியல் மழை பெய்கையில் கரைந்து போவது போல நீ நின் உள்ளம் உருக வருந்துவதனைக் கண்டு யானும் அஞ்சுகின்றேன் எனத் தோழி, தலைவிக்கு கூறுகிறாள். இப்பாடலில் கடல்விளை அமுதம் என உப்பினைக் குறிப்பிடுவதோடு அதற்கு உவமையாகத் தலைவியின் வருத்தம் மிகுந்த உள்ளத்தினை உவமையாக்கியுள்ளார் நல்வந்துவனார்.

அணங்குடைமுந்நீர் பரந்தசெறுவின்

உணங்குதிறம் பெயர்த்த வெண்கல் அமிழ்தம்

குடபுல மருங்கின் உய்யம்மார் புள்ஓர்த்துப்

படைஅமைத்து எழுந்த பெருஞ்செல் ஆடவர்

நிரைப்பரப் பொறைய நரைப்புறக் கழுதைக்

குறைக்குளம்பு உதைத்த கல்பிறழ் இயவின் (அகம்., பா. 207)

இப்பாடலில் தெய்வத்தை உடைய கடல் நீர் பரந்து உப்பு விளையும் வயலில் நீர் காய்ந்த தன்மையால் உண்டான உப்பு என்ற அமிழ்தத்தை, மேற்கு திசைகளில் உள்ள இடங்களுக்கெல்லாம் எடுத்துச்செல்லும் பொருட்டு நிமித்தம் பார்த்து, செயல்களைப் புரியும் உமணர், உப்பு மூட்டைகளை வெண்மையான முதுகையுடைய கழுதைகளின் தேய்ந்த குளம்பு மிதித்தால் பருகைகற்கள் பிறழ்ந்து கிடக்கும் பாலை நிலத்தில் என்மகள் எப்படிச் சென்றாளோ? எனத் தாய் மகளை நினைந்து வருந்துவதை, சேந்தம் பூதனார் காட்சிப்படுத்துகிறார். இப்பாடலடிகளில் உப்பு எப்படி உருவானது விதம், உப்பின் இன்னொரு வகையான வெண்கல் அமிழ்தம், உப்பின் நிமிர்த்தமாகிய உமணரின் செயல்கள் ஆகியவை காட்சிப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. “நெல்லின் நேரே வெண்கல் உப்பெனச் சேரி விலைமாறு கூறலின்”- அகம்: 399 எனத் தூண்டும் கோலினை உடைய உப்பு வணிகரின் காதலையுடைய இளைமகள், வளையல்கள் ஒலிக்குமாறு உப்பினை விலைக்கூறி விற்றதை இப்பாடலடிகள் மூலம் அறியமுடிகிறது.

தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து

பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை மாற்றி

நெடு நெறி வழி நிலவு மணல் நீந்தி

அவண் உறை முனிந்த ஒக்கலோடு புலம் பெயர்ந்து

உமணர் போகலும் இன்னதாகும் (நற்றிணை: 183)

என்னும் பாடல் மருத நிலத்தில் உள்ள உப்பு வணிகர்கள் நெல்லிற்கு மாற்றாக, நெய்தல் நிலத்திலுள்ள உப்பினைப் பெற்றனர் என்பதனை இப்பாடலடிகள் எடுத்துரைக்கின்றன.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

பரதவர்கள் மீனையும் உப்பையும் வீதி வீதியாகச் சென்று விற்றதை அகநானூறு (140) குறிப்பிடுகிறது.

இருநீர்ச் சேர்ப்பின் உப்புடன் உழந்தும்

கண்திரள் முத்தம் கொண்டுஞாங்கர்த்

தேன் இமிர் அதன்கரைப் பகுக்கும் (அகம்., பா. 280)

என்னும் பாடலில் நெற்தல் நிலத்தின் தலைவி, தன்னுடைய தந்தை, கடலிலிருந்து கொண்டு வந்த உப்பு, முத்து, மீன் ஆகியவற்றினை வித்து பொருள் சேர்த்தாளென அம்மூவனார் குறிப்பிடுகிறார்.

உப்பும் உமணர் வணிகமும்

உப்பினை விற்றல் பணியினைச் செய்த உமணரின் வணிகம் உப்பு வணிகமாகும். இவ்வணிகத்திற்குச் செல்லும் போது வண்டிகள் ஒழுங்கு வரிசையாகத் தொடர்ந்து சென்றன. இக்காட்சியை 'ஒழுகை' என்று சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

பலபுரி வாரகயிற்று ஒழுகை நோன் சுவற் கொளீஇ

பகடுதுறை ஏற்றத்து உமண்விளி வெரீஇ (அகம்., பா. 173)

என்னும் பாடல்களில் ஒழுகை என்னும் சொல் பயின்று வந்துள்ளது. பல புரிகள் உடைய கயிற்றால் கட்டப்பட்ட வரிசையாக நிற்கும் வண்டியை எருதுகளின் வலிய கழுத்துகளில் பூட்டி மேடான இடங்களில் ஓட்டும்போது உப்பு வணிகர்கள் அவற்றை அதட்டி ஓட்டுவர். உமணர்கள் வண்டிக்குச் சேமஅச்சினைப் பொருத்திருந்தனர். "எருதே இளைய நுகம் உணராவே சகடம் பண்டம் பெரிது பெய்தன்றே" - புறம். 102 வணிகத்திற்குச் செல்லும் போது உமணர்கள், மாற்றுப் பகடுளை உடன் ஓட்டிச் சென்றனர். உமணர்கள் பல நாட்கள் பயணம் செல்ல நேர்ந்ததால் உணவுப் பொருட்களுடன் குடும்பத்தையும் கொண்டு செல்ல நேர்ந்தது. உமணர்கள் நீர்வேட்கைக்காக, புளிங்காடி நிறைந்த மண்பாண்டங்களை வண்டியில் எடுத்துச் சென்றனர். இவ்வணிகம் வழிப்பறித் தாக்குதலுக்கு ஈடுகொடுத்தும் இழப்பினை ஏற்றும் தொடர்ந்து நடந்தது." இவ்வணிகத்திற்கென உமணர் மன்னர்க்கு 'உல்கு' எனப்படும் சுங்க வரி செலுத்தினர்" (வாழ்வியற்களஞ்சியம், பக். 906) இவ்வரியால் அரசுக்கு வருமானம் கிடைத்தது. "பழந்தமிழ்நாட்டுப் பொருளாதாரத்திலும் தமிழ்ப் பண்பாட்டிலும் உப்புக்கு தனி இடம் உண்டு" (அறியப்படாத தமிழகம், பக். 25) என ஆய்வாளர் தொ. பரமசிவன் குறிப்பிடுகிறார். பரதவர்கள், மேன்மையுடைய உப்பு வணிகர்கள் வருகின்ற காலம் நோக்கி, கடற்கரைச் சோலையில் காவலையுடையதாய் உப்பினைக் குவியலாகக் குவித்து வைத்தனர். பறவைகளை விரட்டும் சிறுமியர் இக்குவியல் மீதேறி உமணர்களை எதிர்நோக்கியிருந்ததை,

உவர் விளை உப்பின் உழாஅ உழவர்

ஒழுகை உமணர் வரும் பதம் நோக்கி

கானல் இட்ட காவற் குப்பை

புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி

பசுமைச்சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

மடநோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி (நற்றிணை: 331)

எனச் சங்கப்பாடல் சான்று பகிர்கிறது.

**வண்தோட்டுத் தொடுத்த வண்டுபடு கண்ணித்
தோல்புதை சிரற்றுஅடி, கோலுடை உமணர்
ஊர்கண் டன்ன ஆரம் வாங்கி (அகம்., பா. 191)**

என்னும் சங்கப்பாடல் வண்டுகள் மொய்க்கும் மாலை அணிந்த உப்பு வணிகர்கள் ஊர்திரண்டது போல் பல வண்டிகளில் சென்றனரெனக் குறிப்பிடுகிறது.

**படுமணி இயம்பப் பகல் இயைந்து உமணர்
கொடுநுகம் பிணித்த செங்கயிற்று ஒழுகைப்
பகடு அயாக் கொள்ளும் வெம் முனைத்துகள் தொகுத்து
எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் (அகம்., பா. 329)**

என்னும் பாடலில் உப்பு வணிகரின் வண்டிகளில், மணி ஒலிக்கப் பெற்ற, வளைந்த நுகத்திலே செவ்விய கயிற்றால் கட்டப்பட்ட வண்டியை இழுக்கும் வருந்தியிருக்கும். எருமைகள் பூட்டப்பட்டிருந்தரென உறையூர் முதுகூத்தனார் குறிப்பிடுகிறார். உப்பு வணிகர் பலர் கூடித் தங்கியிந்து கடந்து சென்ற பக்கத்தையும் விரிந்த இடத்தையும் உடைய ஊரானது பாழ்பட்டுக் கிடப்பது போன்ற தோற்றத்தையுடைய “உமணர் சேர்ந்து கழிந்த மருங்கின் அகன் தலை ஊர் பாழ்த்தன்ன ஓமைஅம் பெருங்காடு” - குறுந். 124. ஓமை மரங்கள் வளர்ந்த பாலை நிலத்தின் தன்மையாகும் எனப் பெருங்கடுங்கோடு குறிப்பிடுகிறார். கவணைப் போன்ற நுகத்தின் பிணிப்பு பொருந்தாமையால் வருந்துதலை உடைய உப்பு வணிகருடைய எருதுகள் பூட்டிய வண்டிகளின் தொகுதியை வரிசையாக வைத்தாற் போன்ற “உமண் எருத்து ஒழுகைத் தோடு நிரைத்தன்ன” - குறுந். 388 உலர்ந்த பாலைநிலம் தலைவிக்கு இனிமையானதாகும் என ஒளவையார் பாடுகிறார்.

**உமணர் வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி
கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறிச் சகடம்
மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனிக் (நற்றிணை: 4)**

என்னும் பாடலில் உப்பு வணிகர் வெண்மையான கல்லுப்பின் விலை கூறிக் கூட்டமாகிய ஆனிரையை ஒலியெழுப்பி, போகச்செய்யும் வழியில் செல்லும் வண்டிகள் உள்ள கருங்கால் வெண்கருகுகள் அஞ்சுகின்ற கரிய உப்பங்கழி சூழ்ந்த நெய்தல் நிலமாகுமென அம்மூவனார் காட்சிப்படுத்துகிறார்.

**உவர் விளை உப்பின் குன்று போல் குப்பை
மலை உய்த்துப் பகரும், நிலையா வாழ்க்கை
கணம் கொள் உமணர் உயங்குவயின் ஒழித்த (நற்றிணை: 138)**

என்னும் பாடலில் உவர் நிலத்திலே விளையும் குன்றுபோல் குவிந்த உப்பின் குவியலை உப்பு வணிகர் மலை நாட்டு ஊர்களில் கொண்டுபோய் விலையைக் கூறி விற்பர். ஓர்இடத்திலும்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்எண்: 2583-0481

நிலையில்லாத வாழ்க்கையைக் கொண்ட உப்பு வணிகர் கூட்டம், அவ்வணிகர் தம் வண்டியின் அச்ச இயல்பு கெட்டு அழிந்தபோது அதனை வீசி எறிந்தபடி செல்வாரென அம்மூவனார் குறிப்பிடுகிறார்.

தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து,

பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி,

நெடு நெறி ஒழுகை நிலவு மணல் நீந்தி (நற்றிணை. 183)

என்னும் பாடலடிகள் மருத நிலத்தின்கண் உள்ள உப்பு வணிகர் தம் நிலத்தில் விளைந்த வெண்ணெல்லை வண்டிகளிலே ஏற்றிக் கொண்டு போய் விற்று, அதற்கு விலையாகப் பிற நிலமாகிய நெய்தல் நிலப்பகுதியில் விளைந்த உப்பைப் பெற்று வந்து விலை கூறுவர். அவ்வுமணர்கள் நீண்ட வழிகளில் வண்டிகளின் வரிசையோடு நிலவொளிபோலும் மணற்பரப்பைக் கடந்து செல்வார்களெனத் தெளிவுப்படுத்துகின்றன. ஈச்சமரத்தின் இலைகள் உதிர்ந்து குவிந்த குப்பைமேட்டில் ஏறியிருந்து உப்பு வணிகர் ஓட்டிச்செல்லும் வண்டிகளை, மகளிர் எண்ணுவர் “ஈத்திலைக் குப்பை ஏறிஉமணர் உப்புஓய் ஒழுகை எண்ணுப் மாதோ” - புறம். 116 எனக் கபிலர் குறிப்பிடுகிறார்.

நீரும் புல்லும் ஈயாது, உமணர்

யாரும்இல் ஒருசிறை முடத்தொடு துறந்த

வாழா வான்பகடு ஏய்ப்ப (புறம்., பா. 307)

உப்பு வணிகரால் யாரும் இல்லாத ஓரிடத்தில் முடமாய் விட்ட காரணத்தால் கைவிடப்பட்ட பெரிய எருது போல் வீரன் (மன்னன்) பகைவரின் மிகுந்த உயிர்களைக் கவர்ந்து செல்வான் எனப் புறப்பாடல் குறிப்பிடுகிறது. உப்பை ஏற்றிக் கொண்டு செல்லும் வண்டிகளைச் செலுத்துகின்ற உப்பு வணிகர்கள் செல்லும் காட்டுவழியில் வளர்ந்துள்ள மூங்கில்கள் வேனில் வெம்மையால் முரிந்து காணப்படும் குன்றுகளைப்போல “உப்புஓய் சாகாட்டு உமணர் காட்ட கழிமுரி குன்றத்து அற்றே” - புறம். 313 மன்னன் அளிக்கும் பொருள் இருந்தாலும் அது இகழ்வதற்குரியன்று எனப்புறப்பாடல் குறிப்பிடுகிறது.

முடிவுரை

‘உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோர்’ என்பர். உணவின் தேவையே உயிரின் தேவையாக இருக்கிறது. தனக்கான உணவை தானே தேடிக் கொள்வது அனைத்து உயிர்களின் இயல்பாக உள்ளது. பொருள் ஈட்டுவதும் அவற்றை தக்க முறையில் பகிர்தலும் அறமாக கொண்டுள்ளனர் என்பதை உமணர்களின் வாழ்வியலை அடிப்படையாகக் கொண்டு உணர முடிகிறது. நெய்தல் நிலப்பகுதியைச் சார்ந்த பரதவர் மீன்பிடித் தொழிலிலும், உப்பு உற்பத்தியிலும் ஈடுபட்டனரெனச் சங்க இலக்கியங்கள் சான்று பகிக்கின்றன. இவர்கள் உப்பையும் மீனையும் பிற நிலப்பகுதிகளில் பண்டமாற்று முறையிலும் கொடுத்து தங்களின் தேவைகளைப் பூர்த்திச்செய்தனர். உப்பினை விற்ற உமணர்களின் வணிக நுணுக்கங்களையும் வலி நிறைந்த வாழ்வினையும் சங்கப்பாடல்கள் தெளிவாகக் காட்சிப்படுத்தியுள்ளன.

பசுமைச்சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

துணை நின்று நூல்கள்

- [1] தமிழ்நாட்டு வரலாற்றுக்குழு. சங்ககாலம் வாழ்வியல். தமிழ்நாட்டு பாடநூல் மற்றும் கல்வியல் பணிகள் கழகம், சென்னை-600001, 1983.
- [2] சே. நமச்சிவாயம். தமிழர் உணவு. உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை-600113, பதிப்பு - 2003.
- [3] தொ. பரமசிவன். அறியப்படாத தமிழகம். பத்மா புக் ஸ்டால், அலெக்சந்திரா பிரஸ் ரோடு, நாகர்கோவில் - 629001, 2000.
- [4] நா.பாலுசாமி, (ப.ஆ). 'வாழ்வியற் களஞ்சியம்-தொகுதி நான்கு' தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக மறுதோன்றி அச்சகம், தஞ்சாவூர், 2002.
- [5] புலவர் அ.மாணிக்கம், (உ.ஆ). சங்க இலக்கியங்கள் மூலம் உரையும். வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை-600017, 2007.
- [6] ந. அருள்மொழி. "சங்க மாந்தரின் நிலம்சார் உணவும் சமையல் படிநிலை மாற்ற வளர்ச்சியும்." சர்வதேச தமிழாய்விதழ். மலர் 4 இதழ் S 17, பக். 150-153, 2022.
- [7] சண்முகராஜா சிறிகாந்தன். தமிழர் பண்பாட்டில் உணவு ஓர் இனவரைவியல் நோக்கு, சிந்தனை, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், மலர் 2, இதழ் 16, பக். 54-77, 2016.
- [8] த.மகேஸ்வரி. "பெரும்பாணாற்றுப்படையில் ஐந்நில மக்களின் உணவு முறை." புதுப்புனல் கலை இலக்கிய மாத இதழ், மலர் 14, இதழ் 6, பக் 300 - 303.
- [9] முனைவர். ரெ. ரெத்ன ஷீபா மினி. "திணை அமைப்பும் உணவு மரபும்." பன்னோக்குப் பார்வையில் தமிழ் இலக்கியங்கள், (தொகுதி - 6 ஆய்வுக்கட்டுரைகள்) நியு செஞ்சுரிக் கவுஸ், சென்னை-600098, பக். 17 - 21, 2023.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.